

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**“SPORT O‘YINLARIDA USTUVOR HARAKAT QOBILİYATLARINI
SHAKLLANTIRUVCHI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-ANJUMANI**

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМУ “ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ В
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ”**

22.02.2024

CHIRCHIQ - 2024

“Sport o‘yinlarida ustuvor harakat qobiliyatlarini shakllantiruvchi innovatsion texnologiyalar” mavzusida Respublika ilmiy anjumani to‘plami: - Chirchiq: 2024. - 360

Ma’sul muharrir: Toshpulatov X.M.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Tashkiliy qo‘mita:

Matkarimov R.M.	Rektor, rais
Musayev B.B.	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais
Arzikulov M.O‘.	O‘zbekiston Respublikasi Sport Vazirligi bo‘lim boshlig‘i, a‘zo
Xodjayev A.Z.	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, rais o‘rinbosari
Mirjamolov M.X.	O‘zDJTSU huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqot instituti direktori, a‘zo
Shopo‘latov A.N.	Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
Boltayev A.A.	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri, a‘zo
Pulatov A.A.	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori, a‘zo
Ummatov A.A.	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası v.b., professori, a‘zo
Pulatov F.A.	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası v.b., dotsenti, a‘zo
Toshpulatov X.M.	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, kotib

Respublika ilmiy anjumani materiallari to‘plamida Sport o‘yinlarining ilmiy-nazariy muammolari; Sport o‘yinlarini ommalashtirishning innovatsion yechimlari; Tayyorgarlik turlarining pedagogik, psixofiziologik va tibbiy-biologik muammolari; Yuqori natijalarga erishishda sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish yo‘llari (olimpiya va paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik misolida); Muammolariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan. To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

достоверно значимыми ($p < 0,05$). Также можно заметить, что по окончании эксперимента студентки контрольной группы выполнили норматив Федерального стандарта по виду спорта регби только в тройном прыжке.

Вывод. По итогам проведенного исследования было установлено, что различие между группами во всех показателях развития скоростно-силовых способностей девушек, занимающихся регби-7, в начале исследования не наблюдалось достоверных различий ($p > 0,05$).

В тоже время в конце эксперимента, после внедрения авторской методики, целенаправленной на совершенствование скоростно-силовых способностей регбистов, после проведения повторное тестирование было выявлено, что во всех исследуемых показателях наблюдается достоверно значимые межгрупповые различия ($p < 0,05$). Таким образом, учитывая все изложенное выше, можно заключить, что методика совершенствования скоростно-силовых способностей регбисток входящих в состав экспериментальной группы является эффективной.

Список литературы

1. Губайдуллина, Г. М. История и эволюция развития Регби-7 как вида спорта / Г. М. Губайдуллина, И.Е. Коновалов. – Текст: непосредственный // Приоритетные направления развития спорта, туризма, образования и науки: сборник материалов международной научно-практической конференции. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – С. 257-262.
2. Иванов, В.А. Интегральная подготовка в структуре тренировочного процесса квалифицированных регбистов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Иванов Вячеслав Анатольевич. – Москва; Московский государственный областной университет, 2004. – 24 с. – Текст: непосредственный.
3. Мартиросян, А.А. Комплексная оценка физической подготовленности высококвалифицированных регбистов / А.А. Мартиросян. – Текст непосредственный // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харьков: Харьковская государственная академия физической культуры, 2002. – №5. – С.84-87.

ЕДИНСТВО ТЕХНИКИ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Ганиева Мархабо Юлдаш кизи

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Когда первоначальное овладение техникой, тактикой и стратегией завершено, начинается подготовительный этап, который характеризуется наиболее тесной связью всех трех структурных элементов соревновательного процесса. На этом этапе учащиеся в полной мере осваивают все передовые виды, методы и формы действий, приемы проведения игр, овладевают набором интеллектуальных, волевых и физических качеств, необходимых для реализации передовых стратегических и тактических принципов в соревнованиях.

В настоящее время обучение характеризуется наиболее точным перспективным направлением, направленным на использование передовых тенденций развития соревновательного процесса в игре, быстрое освоение новейших моделей стратегии, тактики и приемов.

Важно спрогнозировать дальнейшее развитие соревновательного процесса, определить все, что является перспективным в игре и на тренировках.

Помимо тренировок регулярно проводят теоретические занятия. На этих занятиях анализируют и обосновывают основные положения стратегии и тактики, наиболее эффективные варианты выполнения приемов техники. Спортсмены практикуются в детальной разработке и осуществлении стратегических планов применительно к выступлениям в отдельных матчах, турнирных состязаниях, циклах соревнований. Изучая технику, стратегию и тактику главных соперников, различные стороны их подготовленности, моделируют их игру и разрабатывают собственные контрмодели.

Совершенствование стратегии, тактики и техники направлено на обеспечение всесторонней готовности к ожесточенным, острым и долгосрочным соревнованиям в разнообразных, но специфических конкурентных условиях. Поэтому время от времени важно максимально приближать условия тренировок к условиям официальных соревнований, создавать обстановку, требующую проявления качеств, как во время соревнований. Необходимые знания, умения и навыки занимающиеся приобретают одновременно с развитием стратегического мышления, волевых качеств, умения четко управлять своим поведением в соревнованиях. При совершенствовании стратегии и тактики перед теннисистами ставят задачу достигнуть в своих действиях максимальной целеустремленности, планомерности и гибкости. Особое внимание следует обращать на формирование способности действовать в соответствии со стратегическими и тактическими задачами, добиваясь единства в их осуществлении.

Совершенствование техники предусматривает «шлифовку» движений, расширение их вариативности, достижение высокой результативности каждого приема техники в соревновательной игре. Для совершенствования техники продолжают широко использовать различные технические средства, специальные приспособления, и особенно те, что позволяют совершенствовать ударные движения и применительно к ним развивать физические качества, создают условия для многократного повторения ударов в сложных условиях игры в стремительном темпе.

На тренировках используются упражнения у стен, вокруг стола с направлением условных и необусловленных ударов, тренировочные игры с мячом и соревновательные игры.

Упражнения на тренировочных стенках. Они играют важную роль в подготовке игроков в настольный теннис и в основном направлены на совершенствование техники. Однако некоторые тактические комбинации осваиваются и на тренировочной стенке (пусть и в упрощенных условиях). С голами рекомендуется тренироваться не только на обычной тренировочной стенке, но и на универсальной стенке, где мяч летит в неожиданном для игрока направлении.

Упражнения выполняются вокруг стола в направлении заранее определенных ударов. В таких упражнениях спортсмен заранее знает направление ударов партнера, поэтому у него есть возможность сосредоточить все свое внимание на своих движениях. Они особенно полезны, когда необходимо исправить недостатки в технике, попробовать тактические комбинации. Во время обычной игры очень сложно существенно изменить движения. Поэтому при отсутствии неожиданного фактора оправдано исправлять технические недочеты в несколько упрощенных условиях. С помощью этих упражнений вы должны регулярно совершенствовать удары плашмя и различные вращения мяча, удары во все три точки, различную силу, направление и форму траектории полета мяча, а также различное тактическое направление.

В игре техника во многом подчинена тактике, поэтому движения при ударах изменяются в зависимости от их тактической направленности. Так, движения при подготовительном ударе для выхода к сетке в большинстве случаев несколько отличаются от обычных ударов с задней линии. В связи с этим следует совершенствовать технику не только как бы в чистом виде, но и применительно к различным вариантам решения тактических задач. Необходимо постоянно совершенствовать основные группы ударов с отскока, которые отличаются различной тактической направленностью:

- комбинированные "ведущие" удары в атаке (серии ударов, с помощью которых они подготавливают условия для кругового удара или сетки);
- завершающие нападающие удары;
- подготовительные нападающие удары для выхода к сетке (с помощью которых осуществляется выход к сетке);
- обводящие контратакующие удары.

Упражнения с обусловленным направлением ударов позволяют «шлифовать» движения применительно к подачам различной тактической направленности.

Упражнения вокруг стола в направлении ударов воздушным шариком. Упражнения этой группы, отличает прежде всего, наличие фактора неожиданности в действиях партнера. Занимающийся стремится подготовить и провести намеченные удары и тактические комбинации. Условия выполнения этих упражнений приближены к условиям соревновательной игры. В упражнениях доминируют интенсивные игровые действия. Особую пользу приносят упражнения втроем: они дают возможность действовать в быстром темпе (особенно важно, чтобы при использовании этих упражнений, в распоряжении занимающихся было большое количество мячей).

Учебные и соревновательные игры со счетом. Игры со счетом делят на учебные и соревновательные:

- учебные игры проводят с определенными условностями, специальными стратегическими заданиями;

- соревновательные игры максимально приближают к условиям соревнований и нацеливают игроков на выигрыш.

Закрепить отдельные удары и тактические комбинации, опробовать различные виды, способы и формы действий, приобрести опыт противодействия различным вариантам тактики условного соперника – такова главная задача учебных игр со счетом. В такого рода играх, дают и индивидуальные задания, нацеленные на преимущественное использование определенных ударов с целью их совершенствования, устранения ошибок. Так, если одному из занимающихся плохо удастся удар слева в высокой точке, то его партнеру можно дать следующее задание: при выходах к сетке выполнять преимущественно длинные, сильноокрученные удары с высоким отскоком мяча под удар слева обороняющемуся.

В учебных играх опробовывают различные варианты стратегии и тактики с учетом модельных характеристик наиболее вероятных соперников в соревнованиях. В таких случаях один из тренирующихся получает задание имитировать игру соперника, а другой – опробовать различные варианты стратегии и тактики, находить наиболее эффективные, соответствующие индивидуальным особенностям игры.

В учебных играх занимающиеся практикуются в разработке и осуществлении разнообразных стратегическо-тактических планов.

Учебные игры со счетом не следует рассматривать как обязательные предшественники соревновательных игр. Оба вида игр должны дополнять друг друга, использоваться в оптимальных сочетаниях и расцениваться как генеральные репетиции перед выступлениями в официальных соревнованиях.

Учебные и соревновательные игры позволяют опробовать различные варианты соревновательного поведения, развивать такие важные психологические качества, как наблюдательность и способность прогнозировать намерения и действия соперников. Эти качества выражаются в умении по мельчайшим деталям действий, жестам, позам, внешнему виду соперников разгадывать их стратегическо-тактические планы, замыслы во время подготовки отдельных ударов, выявлять особенности их физического и психического состояния.

Составной частью стратегическо-тактической подготовки являются подробные разборы вместе со спортсменами хода и результатов учебных и соревновательных игр, а также встреч в официальных соревнованиях. Для анализа эффективности различных действий, выявления причин побед и поражений, сравнения особенностей действий в различных матчах очень важно располагать объективными данными, характеризующими различные стороны игр каждого теннисиста. Для сбора таких данных ведут специальные записи игр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк [и др].; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – 2-е

изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 520 с.

2. Холодов, Ж. К. Теория физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2001. – 480 с.

3. М.Ю. Ганиева, Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузиллиши ва таҳлили // Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал – 2023. - № 4. – 42-45 б.

4. G‘aniyeva M. Y., Yo‘ldashaliyeva M. I. DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE INTRODUCTION OF THE BALL INTO THE GAME AT DIFFERENT POINTS WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 23. – С. 1-3.

5. G‘aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O‘RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

6. Йўлдошалиева М. И., Ганиева М. Ю. Важность использования подвижных игр при обучении технико-тактическим движениям юных игроков в настольный теннис //INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL.–ISSN. – 2023 – Т. 2. -№. 9.

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ганиева Марҳабо Юлдаш кизи

Йўлдашалиева Муслима Иззатали кизи

Ўзбекский государственный университет физической культуры и спорта

Ключевые слова: физическая подготовка, сила, выносливость, гибкость, ловкость, скоростные способности, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezlik qobiliyati, umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. Она представляет собой целенаправленный процесс формирования физических качеств у спортсмена. К этим качествам относятся: сила, выносливость, гибкость, ловкость, скоростные способности.

Физическая подготовка связана с выполнением больших нагрузок непосредственно воздействующих на морфофункциональные свойстваорганизма спортсмена.

Различают две разновидности физической подготовки: общую и специальную.

Общая физическая подготовка спортсмена направлена на разностороннее развитие физических качеств. Этот вид подготовки особенно важен на первых этапах спортивного совершенствования, так как позволяет значительно повысить общий уровень функциональных возможностей организма.

Общая физическая подготовка игроков в настольный теннис предполагает всестороннее развитие физических качеств. Специальное физическое воспитание предполагает развитие физических способностей, необходимых для игры в теннис. Специальная физическая подготовка должна быть максимально приближена к игре в теннис. Успешное решение проблемы физической подготовленности теннисиста во многом зависит от умелого выбора средств физического воспитания, правильного соотношения общей и специальной физической подготовки в многолетнем спортивном процессе.

Хорошие физические качества необходимы для успешного выполнения ударов. Например, игроку в настольный теннис нужна ловкость, чтобы забросить мяч в сетку на расстоянии, сила, чтобы нанести мощный удар. Также существует определенная связь взаимных качеств. Без адекватного развития одного качества другие не могут развиваться в

	учебных заведениях	
50.	Ганиева М.Ю. Единство техники, тактики и стратегии в настольном теннисе	117
51.	Ганиева М.Ю., Йўлдашалиева М.И. Общая и специальная физическая подготовка игроков в настольный теннис	120
52.	Ғуломов Н.С. Ўтириб ўйналадиган волейболда шуғулланувчи талабаларнинг кўл кучини махсус машқлар ёрдамида ошириш услубияти	124
53.	Дыров А.Ю. Комплексный контроль физической и боевой подготовки курсантов МВД академии	126
54.	Дыров А.Ю. Формы организации учебных занятий по физической и боевой подготовки курсантов академии МВД	128
55.	Камалова С.Х., Мирзакулов А.Г. Развитие физических качеств курсантов академии министерства внутренних дел республики Узбекистан с помощью функциональное многоборье (Кроссфит)	130
56.	Кариева Р.Р., Юсупова З.Э. Исследование возможностей моделирования тактических взаимодействий при нападении против организованной защиты в гандболе	134
57.	Кдилова М.А. ИИВ Академиясида жисмоний тарбия дарсларини соғломлаштиришга йўналтириш методикаси	136
58.	Кдилова М.А. Воздействие физического воспитания в личностном развитии сотрудников ОВД	137
59.	Кочкаров А.А. Мирзакулов А.Г. Функциональное многоборье (кроссфит) как инновационная система физического воспитания курсантов МВД академии Республики Узбекистан	139
60.	Кошкараров Ж.Т. Условия и пути развития здорового образа жизни у курсанток МВД Академии Республики Узбекистан	142
61.	Кубейсинова У.Т., Мусурманова З. Изучение опыта использования подвижных игр на ходе занятиях по баскетболу	144
62.	Кубейсинова У.Т. Прыжковой активности и интенсивности ее восстановления в условиях тренировочно-соревновательных нагрузок	145
63.	Мансурова М.М. Мирзакулов А.Г. Функционал кўпкураш (кроссфит) спорт тури билан шуғулланиш орқали ички ишлар вазирлиги академияси курсант қизларининг жисмоний саломатлигига таъсири	147
64.	Маткаримов Г.Р. Основные принципы и правила тренировок	148
65.	Маткаримов Г.Р. Роль физической подготовки в профессиональном становлении сотрудников правоохранительных органов	150
II-SHO'BA: SPORT O'YINLARINI OMMALASHTIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARI		
66.	Мирадилов Б.М. Повышение эффективности технико-тактических действий квалифицированных баскетболистов на основе учёта игрового амплуа	154
67.	Мирзакулов А.Г. Совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки курсанток в образовательных учреждениях МВД Узбекистана с средствами и методами кроссфит	157
68.	Мирзакулов А.Г. Формирование здорового образа жизни курсантов академии МВД средствами и методами кроссфит	159
69.	Мирзахалилов А.Х. Ҳарбийлаштирилган таълим муассасаларида курсантларининг соғлом турмуш тарзини ташкил этиш масалалари	160
70.	Мун В.В. Развитие соревновательной активности у юных гандболистов с учётом их индивидуальности	162
71.	Ниязова Р.Р. Внедрение современных информационных технологий в систему технико-тактической подготовки триатлонистов	164
72.	Odilov O.N., Ergasheva N. Yengil atletika sport turini rivojlantirishda umumiy	167